

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO TADQIQOTLARNI AHAMIYATI

Jumanazarova Musharraf

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani

35-o'rta ta'lim maktabini Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'quvchilarini o'qitishda xalqaro zamonaviy baholash tizimlaridan foydalanish usullari ko'rsatib o'tilgan. Matematika va o'qish fani sohasida baholash tizimini xalqaro tajribasi misol qilib olingan.

Kalit so'zlar: Xalqaro tajriba, YUSAID, EGRA, EGMA, baholash tizimi, xalqaro tizimlar.

Аннотация: В статье показаны методы использования современных международных систем оценивания в обучении учащихся начальных классов. Примером может служить международный опыт системы оценивания в области математики и чтения.

Ключевые слова: Международный опыт, ЮСАИД, ЕГРА, ЕГМА, система оценивания, международные системы.

Abstract: The article shows the methods of using modern international assessment systems in teaching primary education students. An example is the international experience of the evaluation system in the field of mathematics and reading.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Keywords: International experience, YUSAID, EGRA, EGMA, evaluation system, international systems.

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir. Ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohaslarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi barcha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ayniqsa, boshlang'ich ta'limning sifatini oshirish, ta'lim standartlari, ilg'or pedagogik va axborotkommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish masalalari dolzarbligini talab etmoqda. Bu esa o'z o'rnida, boshlang'ich sinf o'qituvchilari zimmasiga yanada yuksak mas'uliyat va vazifalarni yuklaydi. Bolaning jismoniy kamol topishi va aqliy psixologik rivojlanishi boshlang'ich sinflarda o'tadi. Darhaqiqat, birgina shu jumlaning zamirida farzandlarimizni kelajakka tayyorlash, ularga alohida e'tibor qaratish, ilg'or va zamonaviy ta'lim-tarbiya berish usullarini tatbiq etish, pedagoglarning bilim darajasini yanada oshirish hamda shu kabi boshqa ko'plab dolzarb masalalar mujassamlashgan, desak, yanglishmaymiz. Shunday ishlardan biri, Amerikalik besh nafar mutaxassis Xalq ta'limi vazrligidagi hamkasblar bilan hamkorlikda ikkinchi va to'rtinchi sinf o'quvchilarining o'qish va matematika bo'yicha ko'nikmalarini baholash metodikasini ishlab chiqish maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurdi. AQSh Taraqqiyot agentligi YUSAID qo'llab quvvatlayotgan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ushbu baholash natijalaridan o‘quvchilarning boshlang‘ich maktabda umumiy ko‘nikmalarini qay darajada o‘zlashtirayotganligini o‘rganish borasida mamalakat miqiyosida o‘tkazish uchun foydalanish ko‘zda tutilgan. Xalq ta‘lim vaziri Sherzod Shermatovning ishtirokchilarga aytishicha “Bu O‘zbekistonda olib borilayotgan birinchi xalqaro tadqiqot bo‘lib, u boshlang‘ich maktablarda o‘qish natijalarini aniq baxolashga imkon beradi. Bu esa vazirlikka ta‘lim tizimini yaxshilashda yangi metodologiya ishlab chiqishda yordamlashadi.” Bu metodikalar umumiy qiymati 50 million dollar bo‘lib, rivojlanish maqsadlari bo‘yicha besh yillik kelishuvning birinchi komponenti hisoblanib, ta‘lim sohasida bilimga asoslangan yondashuvga alohida e‘tibor qaratilayotgan Xalq ta‘lim vazirligi va YUSAID 2019-yil imzolagan edi.

Bu tadqiqotda Xalq ta‘limi vazirligi va uning viloyat bo‘limlaridagi qirq nafar xodimi sakkiz kunlik seminarda ishtirok etib, unda boshlang‘ich sinflarda o‘quvchining ko‘nikma va bilimlarini baholash asosi sifatida o‘qish EGRA va matematikani EGMA baholash metodikasidan foydalanish ko‘zda tutilgan. Xo‘sh, hozrgi kundagi ta‘lim sohasida ko‘p uchrayotgan bu EGRA va EGMA tushunchalari o‘zi nima? EGRA-bu boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish fani bo‘yicha xalqaro baholash tizimi. EGMA esa boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matematika fani bo‘yicha xalqaro baholash tizimi. Mazkur EGRA va EGMA tadqiqotlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirishini yaxshilash hamda ta‘lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu tadqiqotlar dunyoning 70 dan ortiq davlatlarda qo‘llaniladi. EGRA va EGMA tadqiqotlari O‘zbekistonning 12 ta viloyatida yetti tilda hamda ingliz tilida olib boriladi. Shu munosabat bilan Toshkent shahridagi 238-umumta‘lim maktabida O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi vaziri Sherzod Shermatov hamda AQSHning O‘zbekistondagi Favqulodda va muxtor elchisi Deniyel Rozenbly- 57 10 um

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ishtirokida EGRA va EGMA pilot loyihasining ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. EGRA va EGMA sinovlarida har bir sinfda 12 nafardan o‘quvchi ishtirok etadi. Ta’kidlanishicha, ilk bora xalqaro tizim asosida o‘quvchilar bilimi baholanyapti. Ushbu tadqiqotlar O‘zbekiston natijalarini boshqa davlat ma’lumotlari bilan taqqoslash va ularni hal etishning eng yaxshi usullarini topish imkonini beradi. Kelajak tashvishi bilan yashasang farzandlaringga yaxshi ta’lim ber. Ta’lim va tarbiya o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti uning ma’lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Men faoliyatim davomida o‘quvchilarga beradigan darslarimdagi ta’limiy maqsad asosida ularda mustaqil fikrlash, og‘zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurini rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyatini takomillashtirib borishga, tarbiyaviy maqsad asosida esa ma’naviy nafosat tarbiyasini berib borishga harakat qilaman. O‘z navbatida bugungi kun o‘qituvchilardan ilg‘or pedagogik salohiyat va axborot texnologiyalaridan o‘quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

N.U.Bekboeva, Y.Yangiboevalar matematika 1-2-sinflar uchun. Toshkent – o‘qituvchi 2008- yil

M.Axmedov, M.Mirzaaxmedov matematika 4- sinflar uchun. Toshkent – o‘qituvchi 2008 -yil.